

ИНСОНИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

¹Мардонов Шукурулло, ² Хажиметова Дилором

¹Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти, п.ф.д., профессор

²Жиззах ДПУ, ф.ф.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13944019>

Аннотация. Мақолада қадриятлар классификацияси ва инсоннинг индивидуал еҳтиёжлари ўртасидаги боғлиқлик муҳокама қилинади. Америкалик олим Ричард Шуерман концепциясига асосланиб, таълим жараёнида глобал эволюционизм ва қадриятлар назариясининг аҳамияти таҳлил қилинади. Шуерманнинг тўрт ёналишдаги таълим ислохотлари, замонавий ахборотлашган жамиятда инсоннинг қадриятлар тизими, глобал маданий интеграция ва инсоннинг коинотдаги ўрни ёритилади. В. И. Вернадский ва П. Тейяр де Шарденнинг фаннинг ривожланишига қўшган ҳиссалари ҳам қайд этилган. Мақолада инсонпарвар қадриятлар ва ривожланишининг ахлоқий тамойиллари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: қадриятлар назарияси, глобал эволюционизм, ахборотлашган жамият, Ричард Шуерман, таълим ислохоти, маданий интеграция, инсонпарварлик, ахлоқий тамойиллар.

Замонавий ахборот цивилизацияси ва глобал эволюционизм даврида қизиқиш, еҳтиёж ҳамда қадриятлар назарияси алоҳида моҳият касб этади.

Шахснинг қадриятлар назарияси билан бойитилиш тенденцияларнинг тасдиқланишини америкалик олим Ричард Шуерман концепциясида кўришимиз мумкин.

Бу концепция ахборот цивилизациясининг аниқ белгиларини кўрсатиб беради, бунда янги асрга ўтиш даврида таълим бошқалардан илгарилаб кетиши лозим.

Р. Шуерман концепциясига мувофиқ таълим тўрт йўналишда ўзгариши керак.

Биринчиси – математика ва умуман фанлар бўйича кенг билимларга эгалик.

Иккинчиси – ҳар томонлама компьютер таълими.

Учинчиси – хорижий тилиларни ўрганишнинг йўлга қўйилиши.

Тўртинчиси – халқлар маданияти билан кенг танишув [8] Бунда ҳар бир ўқувчи сифатли таълим билан таъминланиши лозим. Сифатли таълим деганда маълум қадриятлар ва билим тушунилади, бунда муҳими – ҳар бир инсоннинг шахсий кадр-қимматини англаш ғояси ётади. Ўз шахсий кадр-қимматини билгандагина, демократик ғояларга содиқлик намаён бўлади. Шахс кадр-қиммати шундаки, инсон мақсадни кўзлай билади ва унга эришишга ҳаракат қилади. Бунда у ўзининг имкониятлари, кучли ва кучсиз томонларини яхши билиши лозим.

Р. Шуерман мактаб таълимида бошқа миллат маданиятига асосий урғуни бериш лозимлигини уқтиради: инсонни ушбу маданиятни кадрлашга ўргатиш керак, чунки ахборотлашган жамият фуқароси бошқа халқларнинг халқаро миллатлар ҳамжамиятига қўшган ҳиссасини тасаввур қила билиши керак.

Ривожланган мамлакатлар (бу тадқиқотда қуйидаги обрўли ташкилотлар фаол қатнашган - Карнеги Фаундейшн, Миллий таълим институти, Шимолий- Ғарбий таълим лабораторияси) мактабларидаги таълим ва тарбиянинг ҳозирги ҳолатини ўрганиб, баҳолаган ҳолда тадқиқотчи шундай хулосага келади: қаерда ўқитувчилар жамоаси ҳаётий қадриятларга устуворлик беришган бўлишса, ўша ерда ўқув маскани таълим ва тарбияда юқори самарадорликка эришган.

Р. Шуерман улардан икки гуруҳни ажратади: шахсий бахт, муваффақият, тўғри қарор қабул қила билиш қобилияти, ўз тақдирига шахсий жавобгорликни ҳис қилиш кабиларга ҳаракат қилиш ҳамда жамиятга хизмат қилишга ҳаракат қилиш, бошқа кишиларга нисбатан сабр-тоқатли бўлиш, Ердаги барча инсонлар ҳамжиҳатлигини ҳурмат қилиш [7]. Битирувчи юқорида таъкидланган хусусиятларни ўзида жам қилган ҳолда у яна муस्ताқил фикрга эга бўлишга ўргатилиши лозим.

Сўнгги йилларда табиий илмий фалсафий адабиётларда глобал эволюционизм ғоясига билимлар интеграцияси блоки сифатида эътибор кучайиб бормоқда ва унда, биринчидан, хусусий илмий қонунлар синтези бўлса, иккинчидан, умумийга хос фаразлар олға сурилмоқда.

Ўз атрофида каттагина тарфдорларни тўплаб (Н.Н. Моисеев, Г.И. Рузавин, С.Г. Пиоктновский, А.В. Добрякова, З.В. Каганова), глобал эволюционизм ғояси – хусусий илмий концепциялар ривожланиши, ҳаракат-ланувчи кучини аниқлаш, турли жараёнлар эволюцион механизмларини умумлаштириш сифатида гавдаланади.

Бундай талқин, қоида сифатида, Коинотнинг “катта портлаш”дан то инсоннинг пайдо бўлишигача даврни бир бутун жараён сифатида тавсифлаш имконини беради.

Глобал эволюционизм ғояси - дунёқарашли ва методологик юкламага эга, қонунлар, принциплар, фаразлар, тушинтириш жадвалари, моделлари, мантиқий конструкциялар тизими кабиларни ўзида мужассамлаган концепция қиёфасини олади.

Бизнинг тадқиқотимиз учун аксиологияда тасдиқланган инсонга материянинг олий шакли сифатида ҳамда энг юқори даражадаги ижтимоий қадрият сифатида қараш, катта қизиқиш уйғотади [4].

Ушбу услуб доирасида олам суръатининг замонавий инсон томонидан, бевосита индивид сифатида ва билвосита социум орқали ёритилиши – ривожланишнинг бир халқаси, глобал-эволюцион дарахтининг бир шахобчаси сифатида материянинг ривожланиш шакли ҳисобланади, унинг тараққиёти коэволюцияси ҳисобидан ривожланишнинг бошқа шахобчалари билан ҳам, аввало биосфера билан, инсон қудрати ўсиши билан эса мегадаржаси билан ҳам боғлиқлиги таъминланади.

Инсон эволюция субъекти сифатида энди табиат ҳодисалари, маданий-тарихий муҳитнинг “тамошабин”и бўлиб қололмайди.

Инсон феномени концепциясини П. Тейяр де Шарден ишлаб чиқиб, прогноз қилади – “...бир кун келиб инсоният англаб етади, унинг биринчи функцияси (вазифаси) – бу кириб бориш (ичига кириб бориш), интеллектуал бирлашув, уни ўраб турган кучларни тушуниш ва ўзига бўйунсундириши ва шундагина унинг учун ривожланиш йўлидаги тўқнашиши мумкин бўлган ташқи хавф-хатарлар, чегаралар олиб ташланади” [1, 222-б.].

П. Тейяр де Шарден таъкидлайди: “Инсон универсаллиги бутун табиатни неорганик жисмга айлантирадиган универсалликда намаён бўлади, негаки у, биринчидан, инсон учун бевосита ҳаёт воситаси, иккинчидан, унинг ҳаёт-фаолияти учун материя, предмет ва қурол бўлиб хизмат қилади” [1, 222-б.].

Инсон табиат билан бирга яшайди ва инсоннинг “табиат жисмига” айланиш механизми турличадир, улар ўзида биологик, ижтимоий, ижтимоий-технологик механизмлар кабиларни мужассамлайди ва булар замонавий илм-фанда интенсив ўрганилмоқда.

Бу муаммоларни комплекс ўрганишга П. Тейяр де Шарден, Э. Леруа, В. И. Вернадскийларни ишлари асос солди.

П. Тейяр де Шарден фалсафаси – бу биринчи навбатда табиат фалсафаси бўлиб, натуралистик файласуфларнинг анъаналарини давом эттиради.

Инсонни эволюция субъекти, олий қадрият сифатида қабул қилувчи гуманизм фалсафаси бугунги кунда ҳам ривожланиб бормоқда.

Шундайлардан бири – Рим клубидир. Рим клуби 30 дан зиёд мамлакатларнинг надавлат, нотижорат ташкилотлари олимлари, жамоатчилари, ишбилармон доираларини ўз сафида бирлаштирган бўлиб, улар инсоният келажаги билан қизиқадилар.

Ҳозирги пайтда Рим клуби аъзолари ўз ҳаракатларини замонавий долзарб муаммолар ечимига қаратиб, янги йўналиш ишлаб чиқишган – бу глобал моделлаштиришдир. Бу лойиҳа тузилишида катта ўрин инсон келажаги, унинг сифатлари ҳамда турмуш тарзига берилган.

Инсоннинг агрессив бўлиб туғулиши, индивиднинг деструктив (бузилиш)ликка мойиллиги тезисини рад қилган ҳолда назариячилар глобал моделлаштиришни маданий ривожланишдан оғишиш сифатида қарайдилар, инсон қалбида яхшилик ётади, замонаий жамиятда инсондаги мана шу яхшиликни юзага чиқаришга ўргатиш керак.

“Халқаро тартибни қайтадан кўриб чиқиш” маърузасида инсонпарвар ҳаётий қадриятлар ва мақсадлар тўғрисидаги фикр юритиш пунктида таъкидланишича, дунё ҳамжамиятининг фундаментал мақсади – “дунё фуқароларига муносиб ҳаёт ва фарованликка эришиш”дир [5, 85-б.].

Ер юзидаги барча инсонларнинг фаровонлиги ва муносиб ҳаётини таъминлаш ҳамда ҳар бир инсоннинг учлик (фуқаро - ишлаб чиқарувчи - истеъмолчи) қобилятини амалга ошириш мумкин, агарда қуйидаги инсонпарвар қадриятлар ҳаётга татбиқ этилса:

дунёдаги барча инсонларнинг тенглиги ва тенг қадриятлилиги ҳамда ўзгаларни камситиш билан курашиш зарурати;

ҳар бир инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинлигини тан олиш ва ўзгалар эркин хоҳишини ҳурмат қилиш;

инсонларнинг иқтисодий, сиёсий ва жамоавий ҳаётда иштироки ва демократия;

бирдамлик, муҳаббат ва биродарлик ҳисини кўрсатиш, умумий қизиқиш ва ҳурматни билдириш;

инсоният ривожининг зарурий тенденцияси сифатида маданий турли-туманликни сақлаб қилиш, мамлакатлараро маданий қадриятларни ўзаро алмашилиш, халқларнинг ўзига хослигини тан олиш;

соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш.

Худди шундай инсонпарвар қадриятларни Рим клуби президенти А. Печчеи қўллаб-қувватлайди. У ўзининг “Инсон сифатлари” номли китобида юқорида зикр қилинган қадриятлар ва мақсадларни талқин қилган [2].

Инсон ва оламни инсонпарварлаштириш, унинг фикрича, ўтиш даврини тақозо қилади:

инсоннинг турли талабларини қаноатлантириш ва унинг “ҳаёт сифатини” ошириш учун иқтисодий ўсишдан ривожланишга ўтиш;

миллат ва халқларнинг бир-биридан ажралганлиги, инсонларнинг тарқоқлигидан ўзаро боғлиқлик ва бирдамлик, ҳамфикрликка ўтиш;

узоқлашиш, бегоналашиб кетиш ва пассивликдан жамоавий ишларда фаол иштирок этишга ўтиш;

ахлоқий инқироз ва сиёсий масъулятсизликдан ахлоқийликка ва ижтимоий масъулиятли фаолиятга ўтиш;

исрофгарчиликдан планетанинг табиий ресурсларидан тежамкор фойдланишга ўтиш.

А. Печчеи бўйича, инсоният зиммасига олти та мақсад-вазифа ёки “миссия” юкланган:

1) “ташқи чегара” - планетанинг биофизик ресурсларидан ўз мақсадларида оқилона фойдаланиш, табиат гармониясини бузмаслик;

2) “ички чегара” – инсоннинг атроф-оламга жисмоний ва рухий мослашуви, ички имкониятларни излаб топиш, индивиднинг физиологик стрессларига йўл қўймаслик;

3) келажакда ҳам инсоният маданиятини бир моделда бошқармаслик, турли тиллар, маданиятлар, анъаналар, қадимий ёдгорликларни сақлаб қолиш;

4) ўзаро боғланган янги халқаро тартиб ва тизимга асосланган “дунё жамоасини” яратиш, лекин турли географик жойлашган марказлар орқали инсон ташкилотларининг барча жабҳаларида қарорлар қабул қилиш имкон яратиш;

5) табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш бўйича дунёвий экологик режа ишлаб чиқиш орқали яшаш жойларни сақлаб қолиш, атроф-муҳитни ифлослантормаслик, аҳоли ўсишига онгли муносабат ва б.;

6) “дунё жамоаси” барча иқтисодий механизмларини самарали фаолият юритиш таъминлаш учун дунё иқтисод тизимини яратишга имкон бериш [2].

Инсониятнинг бу “миссия”лари, А. Печчеи бўйича, дунё институтлари ва муносабатларининг янги тузилмалари учун яратилиши ва у инсоннинг ўзига хос ҳолатига мос келиши ҳамда инсонларнинг янги ижобий сифатларининг доимий равишда ривожланиши ва такомиллашиб бориши лозим.

Рим клуби ҳамда унинг вакиллари маърузаларида шундай умуминсоний инсонпарвар идеали бўлган инсониятнинг ҳаёти ва ривожланишига доир қадриятлар доимий равишда мутафаккирлар томнидан илгари замонда ҳам, ҳозирги кунда ҳам таъкидланиб келинмоқда.

Бу фалсафий ғояларни педагогик нақтаи назардан аниқлаштириш мумкинми? – Ҳа, мумкин, унинг реал мужассамланганлигини Вальдорф мактаби тимсолида кўришимиз мумкин, бу мактабга бугунги кунда педагогик жамоатчилик катта қизиқиш билдирмоқда.

Бу мактаб Р. Штейнер антропософиясига (инсон моҳиятини илоҳийлаштириш) асосланган бўлиб, унда педагогика боланинг нафақат константасини (ўзграмас миқдорини), балки унинг биоритмларини ҳам инобатга олиши керак. Шунинг учун Вальдорф мактаби ўқитувчилари фикрича, ҳар бир педагог эколог бўлиши керак – у индивидуалликни, ҳар бир шахс ягоналигини сақлаши лозим, ахир “ҳар бир бола - бу бутун Коинот”ку.

Ўқувчи шахси ривожланишига таъсир қилувчи барча омилларни, шу жумладан, биоэнергетиканинг таъсирини, Ернинг, Коинотнинг биоритмини, инсон ҳаёти биоритми ва цикллари хисобга олиш зарурлигини билган ҳолда Р. Штейнер ва унинг маслакдошлари педагогик антропософияни яратишди, унда ҳаётни глобал инсонпарвар қадрият, раҳм-шафқат сифатида қабул қилиш кўрсатилган.

Болани оламнинг буюк қадрияти, дея доктор Р.Штейнер ва унинг тарафдорлари таъкидлашади: болалик қадриятини юксакка кўтариши, ўқитувчининг ҳар бир индивиднинг нодирлигини, рухий оламини тушиниши ва қабул қилиши ҳамда инсонийликни, иқтидорини намаён қилишга ёрдамлашиши лозим [3].

1. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М.: Наука, 1987.
2. Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1985.
3. Ручка А.А. Социальные ценности и норма. - Киев, 1976. (179)
4. Мардонов Ш.Қ. Янги таълимий кадриятлар асосида педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. –Т.:Фан, 2006. 232 б. (132).
5. Раймон Б. Общество и образование. - М.: Прогресс, 1989.-200 с.
6. Hall В. Р. The Development of Consciousness a Confluent Theory of Values New York, 1976.
7. KohlbergL. The development of Children Orientations towards a moral Order. - Chicago, 1963.
8. Kohlberg L. Moral stages: a current formulation and a response to critics. Karoln. 1983.
9. Lewin K. Time Perspective and Morale//Civilian Morale. -Boston, 1942. - 346 p.
10. Lewin K. Level of Aspiration and Time Perspective//Resolving Social Conflicts. - L., 1973.- P. 186 - 205.
11. Lewin K. Time Perspective and Morale//Civilian Morale. -Boston, 1942. - 346 p.
12. Lewin K. Level of Aspiration and Time Perspective//Resolving Social Conflicts. - L., 1973. - P. 186 - 205.